

ARTÍCULO DE REVISIÓN:

TÉCNICAS DE BIOMIMETIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DENTALES

TECHNIQUES FOR BIOMIMICRY OF DENTAL STRUCTURES

Liseth Fabiana Ballestero Torres¹. Jordy Gabriel Molina Parrales².

¹ Odontóloga. Graduada en la Universidad de Guayaquil.
fab_ballestero@hotmail.es

² Odontólogo. Graduado en la Universidad de Guayaquil.
jordyjimp_69@hotmail.com

Correspondencia:

fab_ballestero@hotmail.es

Recibido: 10/10/2023

Aceptado: 20/11/2023

Publicado: 24/11/2023

RESUMEN

La humanidad tiene una lucha incansable por alcanzar la belleza desde épocas remotas, creando incluso una ciencia que califica las circunstancias en que se presenta lo bello, denominada estética. No quedando fuera de ellos la odontología, el arte de esculpir un diente artificial de tan manera que pueda lucir exactamente igual a su forma natural es denominado biomimética. El paso más importante para llegar a simular un diente natural es la elección del color, de ahí parte el poder camuflarse entre las demás unidades dentarias, un material que presta todas las facilidades para emular los tejidos dentales son las resinas compuestas. Objetivo: describir las técnicas de biomimetización de estructuras dentales en el sector anterior, mediante el uso directo de resina compuesta, para lograr una mejor estética en la estructura dental remanente. Metodología: se accedió a las diferentes plataformas digitales científicas como MEDLINE (PubMed), Google Académico, Scielo, Medigraphic, para realizar la siguiente revisión sistemática. Conclusiones: se detalló que la técnica de estratificación de resinas directas permite obtener resultados más estéticos, debido a que facilita el control de cantidad, forma y el color adecuado logrando así la mimetización del diente.

Palabras clave: color dental, composite, restauraciones directas, dientes anteriores.

ABSTRACT

Humanity has a tireless struggle to achieve beauty from remote times, even creating a science that qualifies the circumstances in which beauty is presented, called aesthetics. Not excluding dentistry, the art of sculpting an artificial teeth in such a way that it can look exactly the same as its natural shape is called biomimetics. The most important step to simulate a natural teeth is the choice of color, hence the ability to camouflage itself among the other dental units, a material that provides all the facilities to emulate dental tissues are composite resins. Objective: describe the biomimetization techniques of dental structures in the anterior sector, through the direct use of composite resin, to achieve better aesthetics in the remaining dental structures. Methodology: the different scientific digital platforms such as MEDLINE (PubMed), Google Academic, Scielo, Medigraphic were accessed to carry out the following systematic review. Conclusions: it was detailed that the direct resin layering technique is the one with which more aesthetic results are obtained, since it allows controlling the amount, shape and appropriate color of the composite, in order to mimic the tooth as it goes. placing.

Keywords: teeth shade, composite, direct restorations, anterior teeth.

INTRODUCCIÓN

El temor al rechazo ha llevado a la humanidad una lucha incansable por alcanzar la belleza desde épocas remotas, creando incluso una ciencia que califica las circunstancias en que se presenta lo bello, denominada estética. Las industrias comerciales y de moda se han encargado de establecer altos paradigmas de belleza, teniendo un gran impacto psicológico en las personas, que desean alcanzarlos en todos los aspectos, no quedando fuera de ellos la odontología.

En la actualidad la odontología ha creado una variedad de procedimientos altamente estéticos que consiguen emular la naturalidad del diente. El arte de esculpir un diente artificial de tal manera que pueda lucir exactamente igual a su forma natural es denominado biomimética, término introducido en el campo odontológico por Magne y Belser, y debe ser ejecutada en cualquier tipo de restauración, más aún cuando se trabaja en el sector anterior que exige mayor estética.

El paso más importante para llegar a simular un diente natural es la elección del color, de ahí parte el poder camuflarse entre las demás unidades dentarias, el color se explica como el paso de la luz natural a través de un elemento, éste absorberá algunos de esos colores y reflejará otros, entender este principio es crucial para el odontólogo que debe conocer las características ópticas del diente para poder crear el color dentro del núcleo de dentina, estratificar capas de esmalte de diferentes grados de translucidez y opalescencia, dando a su vez la morfología con una textura natural, (1).

Un material que presta todas las facilidades para biomimetizar los tejidos dentales son las resinas compuestas, en la actualidad la industria cosmética nos brinda una variedad de composites con propiedades físicas, químicas y mecánicas, que optimizan este proceso, desde su manipulación, la amplia gama de colores que ofrecen para cada caso específico, su resistencia y su longevidad.

Los procedimientos clínicos odontológicos en estos días demandan una óptima mimetización, la conservación y la seguridad de las estructuras dentales, casi siempre exigida por el paciente que cada vez tiene mayor información gracias al internet, dando un nuevo desafío al clínico quien tiene el deber de cumplir con las expectativas del paciente, ante esta problemática surge la odontología estética o cosmética que se encarga no solo de devolver la salud bucal si no que restaura la armonía estética de la expresión facial en su totalidad, (2).

MATERIALES Y MÉTODOS

El diseño de la investigación es cualitativo, ya que se interpretan y analizan las propiedades del color, las características ópticas de los dientes y de las resinas compuestas. Su tipo es exploratorio porque describe profundamente los principios que se emplean para biomimetizar las estructuras dentales. Es una investigación documental - bibliográfica, porque se realizará a través de la indagación de artículos científicos, revistas virtuales y libros relacionados con el color dental, los métodos para su selección, morfología de las unidades dentarias, y materiales que permitan la mimetización de éstas. Es de tipo no experimental ya que no se manipularán las variables solo se analizarán la información obtenida. También es descriptiva ya que se va a describir los diversos procedimientos que se emplean al restaurar un diente en el sector anterior emulando su naturalidad, con el fin de comprenderlos y aplicarlos de una manera correcta.

La metodología utilizada en la presente investigación fue inductiva porque se consideraron las técnicas de selección de color y los protocolos de aplicación de resinas compuestas en el sector anterior, para llegar a una óptima biomimetización de una unidad dentaria. Analítico, de manera que se analizó la información obtenida para detallar un procedimiento adecuado que permita emular la estructura dental. Histórico – lógico, se revisaron artículos de años anteriores, que describen los

diferentes pasos a seguir para llegar a una restauración estética.

La técnica utilizada en el presente trabajo fue el análisis de los artículos, ya que mediante ella se recogen las referencias relevantes para la revisión bibliográfica. Instrumentos de recolección de los datos a utilizar serán computadora, cuaderno de apuntes, lápiz, borrador que permitan recopilar los datos encontrados en las publicaciones consultadas, artículos, revistas, libros, internet.

A través del internet se accedió a las diferentes plataformas digitales científicas como MEDLINE (PubMed), Google Académico, Scielo, Medigraphic, entre otras, empleando una estrategia de búsqueda basada en la aplicación de palabras clave como: color dental, composite, restauraciones directas, dientes anteriores. Se recopiló toda la información encontrada sobre estética dental, colorimetría, sistemas de color, características ópticas de los dientes, restauraciones directas con resina en el sector anterior, llegando alrededor de 176 artículos. Los enunciados que discrepaban con los criterios de selección fueron descartados directamente. Se efectuó el análisis de los

artículos según el título, año de publicación y diseño del artículo, para luego ser seleccionados bajo 4 contextos: tipo de estudio, sujeto o población, medidas de resultados y conclusiones. Si tras la breve lectura del resumen se comprobaba que el artículo no presentaba relación con los criterios de selección se lo descartaba, quedando un total de 44 artículos.

REVISIÓN DE LITERATURA

El Color

La luz es una forma de energía electromagnética que tiene la capacidad de ser apreciada por el ojo humano, para comprender el aspecto cualitativo de la luz, se debe entender la condición física mediante la cual se presenta. Pudiendo explicarlo como la descomposición de la luz blanca, que se refleja en un espectro de diferentes bandas coloreadas, cada una definida por una longitud de onda distinta. Desprendiendo de este principio la clasificación del espectro electromagnético, se da en la luz de menor longitud de onda conocida como luz ultravioleta de unos 4000 Ångstroms, la luz visible se encuentra en un punto intermedio entre los 4000 a 7000 Ångstroms, y la luz de mayor longitud de onda es la luz infrarroja, midiendo unos 7000 Ångstroms, (3).

Imagen. 1: Espectro visible, por Area Ciencia

<https://www.areaciencias.com/fisica/espectro-de-luz-visible/>

Debido a la limitada capacidad de sus vistas los humanos solo pueden apreciar las ondas del espectro visible, es decir, éste no es capaz de ver luz de longitudes de onda mayores a la de la luz ultravioleta, ni menores a la de la luz infrarroja. En este sentido, la materia y la estructura molecular dependen del poder de absorción de una parte de la luz y el resto que no es

absorbido, sino que es reflejado. La luz que penetra en el ojo de un observador se le denomina estímulo y es una radiación energética incolora, sin embargo, los colores dependen de la composición espectral de la iluminación existente, (4).

La comisión internacional de iluminación (CIE), define al color percibido: "Color es el aspecto de la percepción visual mediante el cual un observador puede distinguir entre dos campos del mismo tamaño, forma y textura por las diferencias en la composición espectral de las radiaciones relacionadas con la observación", (5)

Sistema Del Color De Munsell

El año 1905 Albert Henry Munsell, plantea esta nueva teoría del color se publicó en su investigación A Color Notation, hasta la actualidad es considerado como el mejor de los sistemas basados en principios de percepción. Él planteó un esquema circular posicionado en el centro de su modelo, llamado El árbol de Munsell, mediante el cual sería posible mostrar la distribución de los colores a lo largo de tres dimensiones matiz, saturación y valor, de esta forma poder localizarlos espacialmente, (6).

Imagen. 2: Árbol de Munsell: modelo cromático tridimensional, por Entintados, 2013,

<http://entintados2013.blogspot.com/2013/06/clase-1904-teoria-de-luz-y-color-la-luz.html>

Matiz. Se conoce también con el nombre de hue o tono, es una variable cualitativa para distinguir las distintas familias de colores. Munsell en su árbol la describe de manera circular, además la divide en cinco tonos principales: rojos, amarillos, azules, verdes y violeta. El matiz especifica el rango de longitud de onda del espectro visible que produce el color percibido, aunque la longitud de onda exacta pueda no estar presente, (7) Actualmente, la mayoría de los sistemas resinosos utiliza la clasificación de VITA Classical (VITA Zahnfabrik, Bad Sackingen, Alemania) para identificación de las tonalidades en: A (marrón-rojizo), B (naranja-amarillo), C (gris-verdoso) y D (gris-rosado) correspondiendo a un porcentaje bajo (5%) usado más para caracterizaciones 4-6, (8).

Valor. Brillo o luminosidad es otra manera de llamar a la variable cuantitativa que identifica lo oscuro o claro que es un color, éste indica la diferencia entre la luz que recibe un cuerpo de un determinado color y la que refleja o transmite. En el esquema de Munsell representa el tronco del árbol, expresando lo cerca que está un matiz del negro o del blanco. Es considerado el elemento más importante del color, ya que un valor elevado permitirá a la restauración una prominencia marcada, dando más énfasis a esos dientes y un valor más bajo, los hará menos predominantes, (9).

Croma. Llamado también saturación o chroma, es la última dimensión del color se encarga de representar el grado de pureza o intensidad de un tono específico, es decir, la cantidad de pigmento de un determinado matiz, (10). Es la cualidad por la cual se distingue un color fuerte de otro débil; la desviación de una sensación de color de la del blanco o gris. Munsell

lo ejemplifica cada color como la rama de su árbol de modo que las muestras grises acromáticas tienen un valor de 0 y se sitúan cerca del plano ecuatorial de color, mientras que las más cromáticas se encuentran el borde exterior con un valor máximo de 26, (11). En las resinas el croma viene codificado por una numeración gradual de 1 a 4, indicando la saturación de la resina de forma creciente.

Espacio Cromático CIE $L^*A^*B^*$

Aquellos sistemas utilizados para organizar los colores de un objeto de una manera específica, se denominan espacios cromáticos, para ese fin se emplea cualquier tipo de anotación, como pueden ser los números o letras. Deseando mejorar la representación del color, la Commission Internationale de l'Éclairage (CIE), desarrolló el sistema CIE 1931 XYZ, el cual llegaba a todos los colores a partir de tres coordenadas: X (curva del rojo al verde), Y (luminosidad) y Z (azul)

Los espacios del color CIE fueron evolucionando hasta que en el año 1976 se implementó CIELab, siendo un estándar internacional para medidas de color, gracias a la gran similitud de los valores numéricos del color con la percepción visual humana. Éste es el modelo de color más completo, puede describir todos los colores del espectro visible, usando tres coordenadas (L^* , a^* , b^*) con distancias uniformes entre sí que albergan la totalidad de espacio visual del color, (12).

Imagen. 3: Título: Espacio Cromático CIE $L^*a^*b^*$, por Quantotec

<http://www.quantotec.com/sp/colorimetria.htm>

En el sistema CIELab la letra L^* simboliza la luminosidad, se expresa en una escala de grises que varía entre el blanco al que se le da un valor de 100 y el negro que corresponde 0. Dentro de la cromaticidad se involucra el tono y su saturación, está designada como a^* y b^* , donde cada uno de ellos origina la sensación de luminosidad en forma independiente. El eje b^* representa la variación amarillo-azul y el eje a^* representa la variación rojo-verde, dando lugar a la teoría de los colores opuestos que establece que un color no puede ser verde y rojo al mismo tiempo. L^* , a^* , y b^* adquieren valores que están en el rango de 0 a 255 computacionalmente, (13).

Color En Odontología

El color no es parte física de los objetos que vemos, sino, una sensación psicofísica en la cual el sistema visual humano interpreta la luz que en ellos se refleja, su concepto es complejo, para que el ojo humano pueda percibir el color influyen 3 factores: la fuente luminosa, el objeto y el procesador u observador, (14).

La corona dental está formada por estructuras con diversas características colorimétricas: la dentina es la que determina en un principio el color dentario, es menos luminosa, más cromática tiende a colores dentro del rango amarillo -rojo; pero luego es el esmalte quien influencia la tonalidad, éste por el contrario, es menos cromático y más transluciente, (13). Cualquier cambio en alguna de estas estructuras puede producir una

alteración en la apariencia externa del diente debido al cambio en sus propiedades de transmitir y reflejar la luz, (7).

Fenómenos ópticos de los dientes

Metamerismo. fenómeno óptico en que el espectro visible de la luz se percibe de la misma forma ante una variedad de estímulos iguales, (15). Se presenta cuando al observar dos objetos coloridos y de diferente naturaleza producen la misma sensación de color en determinado ambiente, pero al encontrarse en otro su color varía. Considerando este hecho es recomendable que en el consultorio odontológico se trabaje bajo fuentes de luz reguladas al momento de seleccionar el color de un diente, y corroborar el color al menos bajo tres fuentes de luz distintas. Además, es conveniente tomar en cuenta la opinión de terceros y ayudarse con las guías de color del mismo material a utilizar en la restauración final,

Metamerismo de Iluminancia. Es la forma más común y está relacionada directamente con la incidencia de la luz, es decir, el color de dos cuerpos coincide cuando son vistas bajo un mismo tipo de luz, sin embargo, cuando son iluminadas por otra fuente de luz el color se aprecia diferente.

Metamerismo de observador. Se considera el tipo más subjetivo porque ocurre cuando hay discrepancias en la visión del color entre varios observadores, de modo que bajo las mismas condiciones de ángulo, distancia e iluminación, las muestras de color pueden percibirse idénticas para un espectador mientras que para otro se tornan dispares, (3).

Metamerismo de campo. Se presenta cuando dos objetos que a cierta distancia concuerdan en su color dejan de hacerlo a una distancia diferente. Los causantes de esta clase de metamerismo son los conos de la retina ocular, ya que su sensibilidad a la radiación puede variar, por ejemplo, cuando se ve un objeto pequeño se ilumina la parte central de la retina dando una percepción del color,

pero al incrementar el tamaño de dicho objeto se iluminan los conos periféricos y la sensación cambia.

Metamerismo geométrico. Cuando dos muestras de la misma naturaleza y color se aprecian similares al observarlas desde cierta angulación, pero al variar esta su color también lo hace. Puede ser controlada al observar las muestras a la misma distancia del observador y en el mismo ángulo a la fuente de luz.

Fluorescencia. Es un fenómeno de luminiscencia, en el que los dientes absorben energía electromagnética y la emiten con una longitud de onda mayor que la de la radiación incidente, esta vez dentro del espectro visible y de un color característico, en función de una longitud de onda determinada. A diferencia de la fosforescencia, la fluorescencia tiene lugar únicamente mientras dura el estímulo que lo provoca, es decir, que una vez que desaparece la irradiación, desaparece la emisión, (16).

Translucidez. Al momento de representar el color de las estructuras dentales las tres dimensiones que describió Munsell en su sistema de color, evidentemente no son suficientes, porque al querer identificar el color exacto de un diente aparece una cuarta dimensión, "translucidez", traducida como una situación intermedia entre el opaco que bloquea totalmente el paso de la luz y el transparente que permite cruce completo de la luz, (17).

La mayor parte de los tejidos dentarios son en mayor o menor grado translúcidos, los procesos ópticos que provoca la luz al traspasar el esmalte, dentina y pulpa son complejos y multiformes, en términos generales el color de los dientes es el resultado de la translucidez de la dentina a través del esmalte, (18).

Opalescencia. El esmalte dentario es un tejido diferenciado por su translucidez y su ausencia de color base, en toda su extensión presenta una suave tonalidad azul-ámbar, denominada opalescencia, por su menor cantidad o ausencia de dentina los bordes incisales de dientes anteriores presentan mayor o menor intensidad,

(19). Es la cualidad óptica más interesante de la sustancia adamantina, debido a que funciona como una especie de filtro dándole la apariencia de adquirir diferentes coloraciones, al ser expuesto a luz directa refleja las ondas cortas de luz como el violeta y azul, además de ondas largas mediante luz indirecta tono rojo y amarillo.

Este aspecto ambiguo de la luz en la estructura del esmalte puede ser explicado por medio de la constitución del mismo; los cristales de hidroxiapatita presentan espesores que varían de 0,02 a 0,04 μ m son selectivos para las diferentes longitudes de onda que componen la luz visible. Con iluminación directa los cristales permiten el pasaje de las ondas largas y ondas cortas, (8).

Selección de color

La selección de color es un procedimiento complejo debido a su naturaleza subjetiva, además de las diversas variables que pueden influir al momento de medir el color, entre estas encontramos las diferencias de género, la experticia, la fatiga del operador y las alteraciones en la visión de colores. Uno de los factores elementales es la condición de iluminación del ambiente, que influye directamente en las dimensiones del color brillo, tono y saturación, (14).

El protocolo de selección de color varía con el tipo de restauración realizada. Sin embargo, la observación y la identificación de las características de los efectos ópticos deben ser igualmente registradas. Cuando la selección y la reproducción cromática son realizadas por el mismo individuo, el proceso se torna más simple y confiable, como cuando el odontólogo elabora una restauración de manera directa con resina. Para restauraciones indirectas, los ojos que realizan la selección del color, muchas veces, no son los mismos que participan en la confección de la misma, siendo la comunicación de color al laboratorio imprescindible para el éxito estético de las restauraciones, (20).

Requisitos Para La Adecuada Selección Del Color

Cuando se intenta tomar el color de un diente para realizar una restauración es imprescindible cumplir los siguientes requisitos:

- Para empezar es necesario realizar una profilaxis profunda y así asegurarse que los dientes estén libres de toda adherencia, placa, sarro y cualquier tipo de pigmentación que puedan entorpecer la apreciación del color.
- Se debe escoger un diente completamente sano, libre de toda restauración dental, tratamiento endodóntico y fracturas, para que sirva de modelo en la selección de color.
- Usando una plantilla de un color gris claro con una pequeña hendidura que deje ver únicamente el diente testigo, se procede a separar los dientes vecinos.(11).
- El paciente debe prescindir de aquellos elementos de color intenso que puedan estorbar como el lápiz de labio, parte visible del rubor, aretes y cadenas de gran tamaño, en ciertos casos los bigotes abundantes y oscuros también deben ser retirados.
- La fuente de luz es causante de la refracción de ella por el objeto que la recibe, por lo que se recomienda utilizar varios tipos: primero luz natural del día, luego una lámpara fluorescente, y a continuación una incandescente, advirtiendo que puede producirse el fenómeno de metamerismo.
- La boca del paciente debe encontrarse a 50 cm de distancia de los ojos del clínico, y este no debe mirar el diente más de 10 segundos.
- Después de seleccionar el colorímetro a usar según la marca y el material de la futura restauración, se acerca la guía al diente testigo, y se selecciona el color que más se asemeje, si ninguno de los colores es correcto escoger el siguiente mejor que sea más alto de value y más bajo en chroma, (21).
- Ya logrado esto, se hacen las anotaciones necesarias, como son: medidas mesio-distales, cervico-incisales, labio-palatinas, tipo de colorímetro, tonos del color y demás, (11).

Otros aspectos que se pueden considerar son: el tono de las paredes de la clínica o la sala donde se tomará el color, es preferible que sea un color neutro, es decir, con escaso acento cromático. De ser posible se debe solicitar al paciente que no acuda con ropa de color obscuro el día de la selección del color, y si este lo hace, se recomienda colocar una franela de color neutro sobre su ropa. Y sobre todo el color elegido debe someterse al criterio de dos operadores, preferible un hombre y una mujer, (21).

Instrumentos para medir el color

En el mercado existen varios instrumentos que permiten determinar el color de un diente, facilitando la comunicación entre el odontólogo, el técnico dental y el paciente. En odontología se cuenta con dos métodos para medir el color, el psicofísicos o subjetivos en el que se utilizan guías dentarias; y el objetivos o matemáticos con el uso de colorímetros y espectrofotómetros.

Método subjetivo. La toma del color visual o subjetiva es la más usada, comprende el registro del color mediante una guía con varios incisivos centrales de diferentes colores, que se comparan con el diente bajo las mismas condiciones de iluminación, hasta encontrar aquella que presenta una mayor similitud cromática. A pesar de su popularidad este método es el más controversial gracias a su subjetividad, ya que a percepción del color va a variar de persona a persona, a causa de múltiples factores, por ejemplo, la fatiga en el ojo del operador, la intensidad de la luz del consultorio, el color de fondo, diferencias de

percepción del color entre el ojo derecho e izquierdo, la experiencia, la edad, entre otros, (12).

Las guías de color comerciales independiente de sus limitaciones, son preferidas por su fácil y rápido manejo, además de su bajo costo. La primera escala de color, con 60 muestras cromáticas, fue creada por Bruce Clark en el año 1930. Desde entonces, muchos estudios fueron realizados para optimizar la aplicación clínica, con pocos cambios significativos, (20).

Las guías de color más usadas son:

- **Chromascop.** Fue introducida al mercado odontológico en 1990, siendo un estándar de color para los productos Ivoclar Vivadent, su diseño se puede aplicar en composites y dientes artificiales de 3 capas, destinados a restauraciones de metal-cerámica y cerámica, pueden usarse en prótesis completa, (22). Esta guía se ordena en cinco grupos de acuerdo con el matiz y expresado por números centesimales: 100 blanco, 200 amarillo, 300 naranja, 400 gris y 500 marrón. El cromata presenta cuatro intensidades distintas, expresado en valores decimales 10, 20, 30, 40 y que aumentan directamente la saturación del matiz. En esa escala, siguiendo la tendencia contemporánea, el fabricante ordeno los matices en orden creciente de valor (matiz blanco presenta mayor valor que el matiz amarillo y así consecutivamente hasta el matiz marrón). Los 20 tonos se dividen en cinco grupos de tonos desmontable y claramente organizada, (20).

Imagen. 4: Guía de Color Chromascop, por Ivoclar Vivadent

<https://www.ivoclarvivadent.es/zoolu-website/media/document/15529/lvostar-Gnathostar+-+Carta+de+formas>

- **Vitapan Classical.** Salió a la venta en el año 1956. El muestrario se compone de 16 muestras cromáticas, que se agrupan en 4 grupos, correspondiendo cada uno a un tono, que se identifican con las letras A, B, C y D. Cada grupo tiene una graduación de saturación que va de 1 a 4. Es así como tenemos cromas A1 - A4 rojizo-marrónáceo, B1 - B4 rojizo-amarillento, C1 - C4 grisáceo, D2 - D4 rojizo-gris, (5).

Imagen. 5: Título: Guía de Color Vita classical, por Vita

<https://www.vita-zahnfabrik.com/es/Guia-de-colores-VITA-classical-A1-D4-39702,27568.html>

- **Vita System 3D-Master.** Esta nueva escala se desarrolló en 1998, con la colaboración del Dr. Rade D. Paravina, Departamento Dental en Houston de la Univesidad de Texas, facilitando la elección del color dental, dado abarca todo el espacio cromático dental. Se encarga de guiar sistemáticamente tanto al odontólogo como a los pacientes hasta el color dental correcto en solo dos pasos. En cambio, la guía de colores VITA classical A1–D4 ofrece tan solo una decisión entre sí o no y una selección de colores reducida.

Muestras de colores claramente estructuradas en función de la claridad, la intensidad y la tonalidad cromáticas, además, 26 colores dentales naturales ordenados sistemáticamente; tres colores de blanqueamiento dental adicionales (VITA Bleached Shades). Esta guía nos ofrece la posibilidad de obtener colores intermedios mediante mezcla de sus diferentes varillas de colores.

Imagen. 6: Guía de Color Vita 3D Máster, por Vita

<https://www.vita-zahnfabrik.com/es/VITA-Linearguide-3D-MASTER-26203,27568.html>

Métodos objetivos. El análisis instrumental del color, ofrece ventajas frente a las técnicas visuales, debido a que proporcionan lecturas objetivas, independientes de las condiciones ambientales que pueden ser cuantificadas y obtenidas con rapidez, (9). Dentro del método objetivo tenemos los dispositivos electrónicos que ayudan a estandarizar el color para una clasificación y reproducción más fiable del mismo, en las casas comerciales podemos encontrar los colorímetros, espectrofotómetros, espectroradiómetros, también más actuales los sistemas de análisis de imagen digital y sistemas híbridos (combinación del análisis digital y análisis espectrofotométrico).

En la actualidad los dispositivos para tomar el color emplean el modelo de color CIE $L^* a^* b^*$ y reportan el resultado (ondas de luz absorbidas por el objeto) en el espacio de color CIE $L^* a^* b^*$; no obstante existen diferentes fórmulas matemáticas para convertir un espacio de color a otros espacios de color como RGB o CMY. Así mismo, varias marcas comerciales de espectrómetros de uso en odontología tienen la posibilidad indicar el color de la resina de acuerdo a la nomenclatura Vita, (23).

- **Espectrofotómetros.** Están diseñados para medir la cantidad de luz de la energía reflejada por un objeto en intervalos de 1 a 25 nm a lo largo del espectro visible, (Maddia, 2015). Los espectrómetros usan una graduación óptica o prisma y múltiples sensores para dividir la energía entrante en diferentes longitudes de ondas o componentes. Los espectrómetros no son instrumentos completos y necesitan ser igualados con sistemas ópticos para poder funcionar correctamente, por lo tanto, los espectrofotómetros dentales tienen una base de datos espectrales de las guías de colores incorporado. Los datos espectrales de la superficie de los dientes pueden ser incluidos y representados como una curva de luminosidad, (24)

En el ámbito odontológico las casas comerciales ofrecen una variedad de espectrofotómetros, encontramos:

- Easyshade® de la casa comercial Vita
- Spectroshade Micro® de la casa comercial MHT Optic
- ShadeEye-NCC® de la casa comercial Shofu
- Colorflex® de la casa comercial Cynova
- IdentaColor® de la casa comercial Identa
- CM-3500d® de la casa comercial Minolta

- **Espectroradiómetros.** Esta designado a mediar la radiación espectral a través de varios rangos, midiendo luz desde aproximadamente 380nm a 780nm. La ventaja más grande de usar un espectroradiómetro es que son sistemas independientes que trabajan sin la necesidad de estar conectados a una computadora, (24).

- **Colorímetros.** Estos instrumentos miden directamente el color valiéndose del sistema CIE 1931, utilizando tres filtros de colores del campo visible: Rojo, verde y azul, (25). A pesar de su fácil manipulación y bajo costo no son la primera elección en odontología, puesto que no registran la reflectancia espectral y tienen el problema del envejecimiento de los filtros, lo que los hace más propensos al fenómeno metamérico, (26)

- **Sistemas de análisis de imagen digital.** Gracias al desarrollo de la informática digital hoy en día se puede fotografiar una unidad dentaria y mediante empleo de un software adecuado medir su cromaticidad de manera digital, minimizando los errores causados por la translucidez y la curvatura de la superficie del diente. Las cámaras utilizadas adquieren un modelo de color RGB en el que la luz roja, verde y azul se acoplan en varias formas reproduciendo una amplia gama de colores, (27). Es importante estandarizar las condiciones de iluminación en las que se tomaran las fotografías, de manera que no influya en el resultado del color. Entre los programas más utilizados para traducir las medidas obtenidas en un color dental, están:

- ScanWhite (DMC, Brasil)
- ClearMatch (Smart Technology, Hood River, Oregón)

Adhesión

El Dr. Michael G. Buonocore en 1955 logró alterar químicamente la estructura del esmalte, usando un agente ácido que generó irregularidades microscópicas en la superficie del esmalte, permitiendo la adhesión de los materiales restauradores a este, (28). La necesidad de favorecer la unión micromecánica para optimizar la retención, evitar contracción por polimerización de la resina y preservar la integridad marginal de la restauración, ha impulsado al desarrollo de los sistemas adhesivos, por esto encontramos algunos de ellos que requieren un grabado ácido de las estructuras dentarias, y otros autograbantes que ya poseen agentes acondicionantes en sí mismos, (29).

Principios de la adhesión

Fundamentos de la adhesión en el esmalte dental. El acondicionamiento del esmalte se basa en el grabado ácido de la superficie con ácido ortofosfórico al 37%. La intención de esta técnica es provocar una alta energía superficial del sustrato adamantino y distintos grados de disolución de la matriz inorgánica de las varillas adamantinas creando microporosidades irregulares llamadas patrones de grabado, pueden ser tres: el tipo I se desmineraliza primordialmente el cuerpo del prisma, el tipo II predominante disolución de la periferia de los prismas, tipo III la estructura prismática se pierde completamente, (30).

Fundamentos de la adhesión en la dentina. Dependiendo del sistema a utilizar la adhesión en la dentina puede ser tradicional que se basa en un grabado y lavado, que acondiciona la superficie con ácido ortofosfórico al 37%, eliminando el barrillo dentinario resultante del uso de instrumentos y degradando parcialmente la maya colágena, para permitir la penetración de ciertos componentes del adhesivo en ella, formando una capa híbrida, la cual consta de monómeros polimerizados dentro de un enmallado colágeno que realizan una traba micromecánica a través de los "tags". (31). Actualmente se prefiere el uso de adhesivos autograbantes, ya que tienen incorporado un monómero ácido que graba el

sustrato disolviendo el barrillo dentinario, e imprimiendo los tejidos duros dentales, (32).

La resistencia de adhesión efectiva a dentina debe ser de 17 MPa o superior, alcanzar este valor es primordial para lograr un buen sellado marginal, reduciendo la microfiltración y alargando la longevidad de las restauraciones. La humedad o el secado excesivo de la dentina pueden perjudicar la adhesión. (33).

Biomimetización con técnica de estratificación de resinas en el sector anterior

La sociedad contemporánea desea sonrisas estéticamente agradables, para lograrlo en odontología se han desarrollado una diversidad de materiales y técnicas que nos permiten biomimetizar los dientes. Existen técnicas indirectas, en las que se usan materiales cerámicos que son preferidos por sus características similares al esmalte, también es común el uso de compómeros o composites. En este trabajo se detalla la técnica de estratificación directa en las que se emplean resinas, las carillas unidas adhesivamente a la estructura dental son una excelente opción, puesto que requieren una mínima o nula invasión de tejido dentario sano, representando la técnica más conservadora y económica para devolver al paciente el color, la forma y la función natural a las estructuras dentales faltantes, enfermas o antiestéticas sobretodo en el sector anterior que demanda una estética alta, (1)

Elaboración del Mock up. Se consigue mediante la impresión de los tejidos dentarios y su posterior vaciado con yeso, obteniendo un modelo en que se realizará el wax up o encerado diagnóstico, que reproduzca la morfología de los dientes naturales en lo referente a su altura, anchura, convexidad y textura, semejante al objetivo que es quiere conseguir al final del tratamiento.

Mediante el wax up se procede a realizar una llave de silicona, cuando se desea realizar un provisional se llena con un material específico para el mock-up y se inserta la llave en la zona correspondiente. En el caso de las carillas

directas se realiza un incremento de resina sin ningún tipo de adhesión sobre la superficie dentaria para fabricar el mock-up, luego con silicona de masa pesada se elabora una guía palatina para su posterior estratificación, (33).

Toma de color. La colorimetría dental se debe efectuar considerando las diferentes características ópticas de los sustratos que forman la corona, como la poca luminosidad y mayor cromaticidad de la dentina; el esmalte que es menos cromático, transluciente, luminoso, su morfología externa que le proporciona microtextura y su brillo otorgado por su constante humedad en la cavidad bucal, (13).

Preparación del sustrato. Morales et al. En 2018 sugieren el acondicionamiento de la superficie con clorhexidina al 2% durante un minuto, para inhibir las metaloproteinasas, luego se realiza el protocolo de grabado selectivo, empleando un acondicionamiento ácido en esmalte con ácido ortofosfórico al 37%, y un sistema autoacondicionante en dentina, que nos ayude a controlar la humedad del tejido dentinario.

Colocación de resina. Colocación de resina. El clínico debe adquirir un extenso conocimiento y entendimiento del color y la translucidez, el empleo directo de composite permiten al profesional controlar y evaluar el procedimiento restaurador mientras se devuelve la morfología natural, (35).

- Ubicar la llave de silicona en la cara palatina o lingual de los dientes.
- Se aplica la primera capa con resina traslúcida que permita simular el esmalte palatino, (33).
- La dentina provee de color al diente, para simularla se recomienda usar un composite opaco que de saturación a la restauración. La dentina debe descender hasta el tercio incisal donde se realizarán digitaciones que representan los mamelones de desarrollo.
- Para dejar el borde incisal con un aspecto más juvenil se coloca resinas opalescentes y translúcidas en los espacios dejados entre los mamelones, el clínico

debe asegurarse de dejar espacio suficiente para colocar la capa de esmalte vestibular, (36).

- Para la capa vestibular en la que se esculpen las crestas proximales se aplica resinas translúcidas, con un pincel se puede colocar pigmento de color amarillo sobre los mamelones para dar un efecto contraopalescente.
- Para terminar la estratificación se coloca un composite acromático en el borde incisal.

Polimerización. Entre capa y capa de resina se debe polimerizar durante 20 segundos. Las resinas compuestas poseen dos mecanismos básicos de polimerización: los sistemas químicamente activados y los sistemas fotoactivados, que necesitan de una unidad emisora de luz visible, (37).

En los sistemas fotopolimerizables una fuente de luz de entre 420 a 470 nm excita a la canforoquinona u otro iniciador, que reacciona con la amina terciaria formando radicales de monómeros que reaccionan en forma continua con otras moléculas iguales, generando de esta manera un alargamiento en cadena de polímeros. (38).

Acabado y pulido. La longevidad de una restauración depende de este paso, una superficie áspera acumula placa bacteriana y la consecuente irritación gingival. Además una restauración pulida redefine la forma y textura de superficie de un diente, pasando inadvertidas las imperfecciones donde la estética se vea comprometida, (8).

El retiro de los excesos groseros se puede realizar con una fresa diamantada de grano fino para pulir resina, luego, con fresa T9 de filos, se procede a pulir la totalidad de la superficie. Posteriormente a esto, con copas siliconadas del sistema astropol de vivadent ivoclar se realiza el pulido y brillado final, (39).

Líneas De Transición. Para el clínico entender el aspecto óptico del sustrato dental es imprescindible, este debe conocer el modo en que la luz se va a ver reflejada y

refractada en un diente. De esta forma manejar las líneas y ángulos de transición según los requerimientos morfológicos de su restauración, pues así si desea hacer lucir un diente más ancho, puede mover la línea de transición vertical hacia la zona interproximal y usar líneas horizontales para darle la textura de superficie. Si desea un diente angosto debe realizar las líneas más verticales, (40).

Morfología de dientes anteriores

Los dientes naturales se organizan según la morfología de su corona, las características de cada unidad dentaria han permitido agruparlos por clase incisivos, caninos, premolares y molares, (Asprilla et al., 2018). Cada grupo dentario cumple una función específica dentro de la boca. Por esta razón el odontólogo debe estar capacitado para reproducir en forma adecuada la morfología dentaria en las restauraciones estéticas, teniendo en cuenta las características individuales de cada paciente sexo, edad y personalidad de este, (41)

Forma

Cuadrados. Este de tipo de diente cuadrado son más comunes en hombres, los lados mesial y distal incluyendo los lóbulos y las líneas de transición, son rectos y paralelos, y delimitan una zona cervical amplia; el borde incisal es recto o ligeramente curvo, (40).

Triangulares. En las mujeres es frecuente encontrar el tipo triangular, el borde distal y el mesial convergen estrechamente hacia cervical, al igual que los lóbulos dentarios, tienen las líneas de transición angular marcadas; el borde incisal es amplio y ligeramente curvo inclinado hacia distal.

Ovalados. Los límites externos mesial y distal tienden a ser curvos y redondeados, tanto incisal como cervicalmente, junto a una reducción gradual del área cervical con líneas de transición angular suaves sin lóbulos, los bordes incisales también estrecho y/o redondeado, (42).

Textura

La textura de los dientes se aprecia mejor en diente jóvenes, los niños y adolescentes poseen una riqueza

anatómica en la superficie de la cara vestibular que descomponen y reflejan la luz en diferentes direcciones, lo cual dará naturalidad a la pieza dentaria, pero esta característica va desapareciendo en forma fisiológica a medida que avanza la edad, aunque se encuentran casos que a pesar del paso de los años se mantienen. (40).

Macrotextura. Se refiere a los dos surcos (mesial y distal) y tres crestas (mesial, central y distal) que se encuentran en las caras vestibulares superficiales de los dientes anteriores y que les dan concavidad y convexidad, como manifestación de los lóbulos de desarrollo. Estas son visibles en los bordes incisales de dientes jóvenes y en dientes adultos éstas desaparecen debido a la erosión de la superficie dental y a la reducción del volumen del diente, (43).

Microtextura. Se le atribuye a las pequeñas estrías o periquimatías que son manifestaciones externas de la línea de crecimiento de Retzius, se las puede apreciar como irregularidades finas se encuentran generalmente en posición horizontal en personas jóvenes, ya que en pacientes de 40 a 50 años se abrasionan y desaparecen, (42)

DISCUSIÓN

La medida del color dental es un proceso delicado y complejo debido a las cualidades ópticas que posee como translucidez, opacidad, fluorescencia y opalescencia que lo simulan policromáticos. Según Maddia en el 2015 las características anatómicas y textura superficial, pueden ocasionar fallas al momento de tomar el color, además, Estay et al, en 2015 observó que cuanto mayor es la edad de los pacientes, mayor es la dimensión del color encontrada y disminuye su valor. Esta investigación se explica que la causa de estas variaciones del color es la disminución de las cámaras pulpaes y el aumento de tejido dentinario, ya que este es el proveedor del color dental.

Valenzuela et al. En 2016 (14) en su estudio encontró diferencias estadísticamente significativas entre el métodos visual y espectrofotométrico, la concordancia de ambos métodos fue solo de un 18%, en una muestra

de 50 odontólogos con experiencia en el registro colorimétrico. Los resultados más exactos se obtuvieron con el método objetivo. (9) realizó un estudio similar pero esta vez incorporó el método de luz polarizada, utilizando dos odontólogos con la misma experiencia clínica, los resultados intraoperador con el espectrofotómetro son superiores frente a la guía de color, en el medio de los dos está el filtro polarizado.

En cuanto a la concordancia interoperador aumenta cuando utilizamos el espectrofotómetro, mientras que cuando utilizamos métodos subjetivos, la concordancia disminuye drásticamente. Este hecho lo que recalca la importancia de la integración de instrumentos electrónicos a la consulta diaria que nos mejoren y faciliten los resultados de este tipo de tratamientos, y a su vez brindar un mejor servicio.

En el artículo "Carillas de composite como alternativa a carillas cerámicas en el tratamiento de anomalías dentarias", Orozco et al en 2015 expone que a pesar de todas las cualidades físicas y estéticas que poseen las cerámicas; si el clínico tiene la destreza y una vasta experiencia en el manejo de resinas, las carillas directas se convierten en una alternativa confiable, ya que los composites son materiales resistentes, estéticos y de larga duración, siempre y cuando haya la cooperación del paciente.(39)

En el estudio de Mejía & Ardón en 2019 (44) se realizó una rehabilitación con carillas dentales con la técnica de resina inyectada a una paciente femenina, obteniendo una correcta alineación de las piezas dentales, armonía anatómica y funcional adecuada, dando como resultado final una sonrisa agradable y saludable, pero monocromática. Por esta razón a pesar de las facilidades prestadas por esta técnica, la técnica de estratificación de resinas tendrá resultados más satisfactorios ya que permite devolver no solo la funcionalidad y morfología al diente, también su color, valor y saturación, emulando su belleza natural., como nos muestra Vilchez en 2015 (35) en su caso clínico.

La adhesión en el sustrato dentinario es un verdadero reto para el odontólogo, debido a su estructura orgánica y acuosa presenta mayor humedad, lo que se vuelve un problema al momento de ejecutar la técnica del grabado ácido total, ya que esta requiere lavado y secado, dificultando el control de la humedad, lo que obliga al profesional a conocer su microestructura y fisiología, para controlar su humedad (33). Por esta razón recomienda el uso de adhesivos autoacondicionantes, porque no requieren lavado, reemplaza menos pasos y elimina la necesidad de juicio clínico acerca de la humedad residual de la dentina.

Lamas et al. (2015) indica que las resinas compuestas activadas con las lámparas de fotocurado no se polimerizan totalmente, teniendo un grado de conversión del 70%; y al momento de realizar el pulido, ese 30% de matriz de resina suave se esparce por la superficie dando un efecto mate de la misma. Por este motivo se recomienda que el retiro de excesos, la reducción de las superficies ásperas y abrillantado final de la restauración se realice en otra cita. Difiriendo de otros autores que prefieren terminar este tipo de restauraciones en una sola sesión.

CONCLUSIONES

- En el presente trabajo se logró describir todas las características ópticas de los dientes anteriores que son translucidez, opalescencia, opacidad, fluorescencia que pueden interferir al momento de tomar el color, además, se identificó que uno de los fenómenos que más interfieren en este paso clínico es el metamerismo.
- Se describió que las técnicas objetivas en las que se usan instrumentos electrónicos como el espectrofotómetro, el espectroradiómetro, colorímetros y los sistemas de análisis de imágenes, para seleccionar el color de una restauración, son más exactas que las técnicas subjetivas en las que se usan guías de color.

- También se detalló que la técnica de estratificación de resinas directas, es con la que se obtienen resultados más estéticos, ya que esta permite ir controlando la cantidad, forma y tono adecuado de composite, para ir mimetizando a medida que se lo va colocando.
- Se determinó que la técnica de grabado ácido sobre esmalte brinda una mejor adhesión, no siendo así en la dentina, ya que la pérdida de control de su humedad es uno de los errores más frecuentes que llevan a fracasos en la adhesión y por ende de la restauración a futuro.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Dieter, M. Técnica sencilla para un caso complicado Lo mejor de dos mundos. *Reflect*, 2014:3(14), 4–7.
2. Clara, S., Clara, V., Clara, S., & Clara, V. La Odontología estética como arte. *Acta Médica Del Centro*, 2014:8(4), 107–109.
3. Martín, J. Longitud de onda. *EcuRed*. 2019. https://www.ecured.cu/Longitud_de_onda#Representaci.C3.B3n
4. Sánchez, E., & González, D. La significación del color y su importancia para la divulgación de la ciencia. Un enfoque cualitativo. *Revista de Ciencias Humanas y Sociales*. 2016:13, 540–559.
5. Arboleda Cabrera, Mishell Estefanía. Color dental predominante de piezas naturales anterosuperiores en hombres y mujeres de 18 a 25 años de edad. 2017. Tesis de Licenciatura. Quito: Universidad de las Américas, 2017.
6. Rivera, K., & Roditi, I. Factores que influyen en la apreciación cromática subjetiva en restauraciones estéticas en el sector anterior. Universidad de Guayaquil. 2015
7. Salas, C. Evaluación visual con muestrario de color vita classical del clareamiento dental realizado con peróxido de hidrógeno al 6% con nanopartículas de dióxido de titanio nitrogenado activado por luz led/laser. *EKP*, 2015:13(3), 1576–1580.
8. Higashi, C., Mongrue Gomez, G., Garcia, E. J., Mongrue Gomez, O. M., & Gomez, J. C. Color y características ópticas para restauraciones estéticas de dientes anteriores. *Acta Odontológica Venezolana*, 2011:49(3), 1–18.
9. Jiménez, M. Soldevilla. *Métodos De Registro De Color Dental: Guía Dentaria, Luz Polarizada Y Espectrofotometría*. Universidad Complutense de Madrid. 2014
10. Chykanovskyy, Vitaliy; Guerrero González, M.; Serrano, S. Estudio sobre la percepción del color en odontología y abordaje multidisciplinar con enfoque estético de un caso clínico. *Repositorio Universidad Zaragoza*. 2016.
11. Montes, C. L. Algunos aspectos que influyen para igualar el color dental. *Revista de La Asociación Dental Mexicana*, 2016:66(3), 44–49.
12. Negrillo, Á., & Gómez, P. (2017). Concordancia y repetibilidad entre espectrofotometría y escáneres intraorales.
13. Hidalgo, R. Técnica de estratificación de capas naturales a mano alzada con resinas compuestas. *Vis Dent*, 2008:11(3), 1–7
14. Valenzuela, V., Bofill, S., Crisóstomo, J., Pavez, F., & Brunet, J. Selección de color dentario: comparación de los métodos visual y espectrofotométrico. *Revista Clínica de Periodoncia, Implantología y Rehabilitación Oral*, 2016:9(2), 163–167.
15. Carballo, V., Vázquez, A., & Celemin, A. Influencia del metamerismo en la percepción del color dentario. *Revista Internacional de Prótesis Estomatológica*, 2008:11, 219.
16. Mallo, Beatriz Suárez. *Estudio colorimétrico de diferentes sistemas de blanqueamiento y su efecto sobre los tejidos dentales*. 2016. Tesis Doctoral. Universidad de Santiago de Compostela.
17. Kina, S., & Bruguera, A. Invisible. Restauraciones Estéticas Cerámicas (M. Hech ed.); 1ra ed.). Dental Press Editora. 2017
18. Hajtó, J., & Schenk, H. Propiedades ópticas de las cerámicas de recubrimiento en armazones para coronas de dióxido de zirconio. *Quintessence Técnica: Publicación Internacional de Prótesis Dental*, 2007:18(3), 121–138.
19. Navajas, M., et al. Particularidades ópticas y morfológicas de los dientes que les confieren individualidad. *REDOE Revista Española de*

- Odontoestomatología*. <http://www.redoe.com/ver.php>, 2008.
20. Schmeling, M. Color Selection and Reproduction in Dentistry. Part 3: Visual and Instrumental Shade Matching. *Odovtos - International Journal of Dental Sciences*, 2017:19(1), 23
 21. Troiano, M. A., Sánchez, P., Closas, J., Benincasa, M., & Haumüller, I. Elección del color en la restauración dental. *Actas Odontol*, 2008:5(1510–8139), 46–55.
 22. Celemín, A., Martínez, J., Prieto, M., & Cadorín, M. Estado dental actual del método de la toma de color en prótesis. *Gaceta Dental*, 2008:193(1135–2949), 3–6
 23. Villegas, A.; Gómez, Dilia; Moreno, F. Dispositivos electrónicos para reproducir el color en odontología. Revisión de literatura. *Acta Odontológica Venezolana*, 2016:54(1).
 24. Konica Minolta Sensing Americas, I. ¿Cuál es la diferencia entre radiómetros, espectrofotómetros y espectralradiómetros?. 2020. <https://sensing.konicaminolta.us/mx/blog/cual-es-la-diferencia-entre-radiometros-espectrofotometros-y-espectralradiometros/>
 25. Bersezio, Cristian; Oliveira JR, Osmir Batista. Instrumentación para el registro del color en odontología. *Revista dental de Chile*, 2013:104(3);3-7.
 26. Suárez-Fajardo, I. G. Análisis espectrofotométrico del esmalte dental sometido a una sustancia blanqueadora experimental. Trabajo de grado para optar al título de magíster en odontología. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia; 2017.
 27. Chu, S., Trushkowsky, R., & Paravina, R. Dental color matching instruments and systems. Review of clinical and research aspects. *Journal of Dentistry*, 2010:38(Suppl. 2), 2–16.
 28. Carrillo, C. (2018). Michael G. Buonocore, padre de la odontología adhesiva moderna, 63 años del desarrollo de la técnica del grabado del esmalte (1955-2018). *Revista ADM*, 75(3), 135–142.
 29. Flury, S. Principios de la adhesión y de la técnica adhesiva. *Quintessence*, 2012:25(10);604-9.
 30. Saravia, M. Influencia de diferentes periodos de tiempo de grabado del esmalte dentario con ácido fosfórico en la resistencia de unión de cementos resinosos autoadhesivos. *Journal of Chemical Information and Modeling*. 2018: 53(9).
 31. Mandri, M., Aguirre, A., & Zamudio, M. (2018). Sistemas adhesivos en Odontología Restauradora. *Odontoestomatología*, 2018:17(26), 50–56.
 32. Oramas, Luis Alonso Calatrava. Actualización en odontología adhesiva y sellado inmediato dentinario (SID). Revisión de la literatura. *Acta odontológica venezolana*, 2018:56(2);19-20.
 33. Galdames, B., Brunoto, M., Marcus, N., Grandon, F., & Priotto, E. Diferentes Protocolos de Grabado Ácido en Dentina; Estudio Micromorfológico. *Revista Clínica de Periodoncia, Implantología y Rehabilitación Oral*, 2018:11(2), 91–97.
 34. Lamas, C., & Angulo, G. Técnica de mock up y estratificación por capas anatómicas. *Odontol. Sanmarquina*, 2011:14(1), 19–21.
 35. Vílchez, E., Flores, A., Vílchez, E., Torres, C., Vílchez, M., & Reynoso, H. Biomimetización de carillas directas con resina compuesta y restauraciones indirectas con silicato de circonio. *Odontología Sanmarquina*, 2015:18(1), 45.
 36. Aufrán, F. Restauraciones anteriores complejas directas usando técnica estratificada con un nuevo sistema de composites. *Gaceta Dental*, 2012:237, 156–164
 37. Chaplel, A., & Gispert, E. Recomendaciones para el empleo práctico de resinas compuestas en restauraciones estéticas. *Revista Cubana de Estomatología*, 2015:52(3).
 38. Estrada, M. M., & Álvarez, L. B. Dinámica de polimerización enfocada a reducir o prevenir el estrés de contracción de las resinas compuestas actuales. Revisión bibliográfica. *Avances En Odontoestomatología*, 2017:33(6), 261–272
 39. Orozco, J., Berrocal, J., & Diaz, A. Carillas de composite como alternativa a carillas cerámicas en el tratamiento de anomalías dentarias. Reporte de un caso. *Revista Clínica de Periodoncia, Implantología y Rehabilitación Oral*, 2015:8(1);79–82
 40. Varas, P. A. "Consideraciones Estéticas en Operatoria Dental." *Operatoria Dental. Avances Clínicos, Restauraciones Y Estética*. 2015:360-374.
 41. Martínez Piedra, Miriam Carolina. *Estudio del uso de las resinas de composites estéticas en dientes anteriores*. 2012. Tesis de Licenciatura. Universidad de Guayaquil. Facultad Piloto de Odontología.
 42. García, A. Valoración de la correlación entre género y forma de los incisivos centrales en alumnos de Odontología. *Trabajo de Investigación para optar al*

Título de Máster en Ciencias Odontológicas, 2012. Universidad Complutense Madrid.

43. Lebed, Dominique; Gallardo, J. Valoración clínica de parámetros estéticos en pacientes que se han rehabilitado. 2011. *Trabajo de graduación previo a la obtención del título de Odontólogo. Carrera de Odontología. Guayaquil: UCSG*
44. Mejía, Ely Hopsee Eng; Ardón, Jorge Alberto Ulloa. Carillas dentales con técnica de resina inyectada. Reporte de caso. *Revista Científica de la Escuela Universitaria de las Ciencias de la Salud, 2019:6(1);29-35.*

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Todos los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo